

Investigating the Relationship between Value Management and Creating Value in the Public Libraries

Adel Soleimani Nejad¹, Fariborz. Doroudi², Mohammad Ali Sedghi³

¹Assistant Professor, Department of Information Science & Knowledge Studies, University of Kerman Shahid Bahonar, Kerman, Iran; a.solimani@uk.ac.ir

²Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science & Technology (IranDoc), Tehran, Iran, (Corresponding author); doroudi@irandoc.ac.ir

³M.A of Department of Information Science & Knowledge Studies, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran; M.sedqi122@yahoo.com

Abstract

Purpose: Value management is a structured approach to defining what value means to the organization and it is a team-based approach. This concept is a combination of planning tools and methods to find the optimum balance of project benefits in relation to project costs and is concerned with the creation of sustainable value. The purpose of this research was to investigate the relationship between value management and creating value in the management of public libraries in the province of Kerman, Iran.

Method: The research method is survey-descriptive and correlational. The statistical population consists of all managers and staff of public libraries in Kerman. Due to the small number of participants, the Method of Estimating Total Population was used. To collect data, a 12 item questionnaire of value management and a questionnaire of another 12 questions of library management were used. The main components of the value management questionnaire included: quality and customer orientation; specialization, autonomy of action; management skills and facilitators; and professional structure .

Findings: The specialization components among the employees with mean = 3.6 and median= 4; quality and customer orientation with mean = 3.2 and median = 3.5 were higher than the average and the components of management skills and facilitators with Average 2.6 and Median 2.7; Professional structure with mean= 2.2 and median= 3.2 were below average. The components of specialization, autonomy of practice and management skills and facilitators have a significant predictive effect on library management. Also, according to the index of correlation coefficient, among the components of value management, the component of specialization, the autonomy of action, has the most relationship with value management. In general, findings show that the components of value management, except for the component of professional structure, have a significant relationship with the management of public libraries in Kerman.

Conclusion: Creating value with the current conditions of the public libraries of the province Kerman is far from expected. The component of specialization and autonomy of action has been more focused. By applying value management components in the management structure of public libraries and other libraries, value creation and value added can be created through library services Professional. The results showed that the use of value management components can improve the work process in these libraries. It also attracts better users; Identifies the information needs of library members and makes information resources accessible. It was found that there is a close relationship between strengthening organizational culture and value management. Holding training skills courses is closely related to creating organizational culture and strengthening values. User communication skills increase the value of information services. Technical capabilities, familiarity with information technologies, computing, better understanding of library devices and equipment help preserve library values. .Increasing the quality of information services, providing customer orientation, paying attention to specialization, accurate grouping of specialization and independence of action, strengthening management skills and focusing on professionalism according to the components of value management are among the research suggestions.

Keywords: Value Creation, Specialization, Public Libraries, Value Management, Library Management

Article Type: Research Article

Article history: Received:4 Oct. 2021; Revised:15 Dec. 2021; Accepted:21 Dec. 2021.

Citation: Soleimani Nejad, A., Doroudi, F., & Sedghi, M. A. (2021). Investigating the relationship between value management and creating value in the public libraries, *National Studies on Librarianship and Information Organization* , 32 (4): 95-106. Doi: [10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056](https://doi.org/10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056)

© The Author(s). Publisher: *National Library and Archives of I.R. of Iran*

Doi: [10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056](https://doi.org/10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056)

رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های عمومی

عادل سلیمانی نژاد^۱، فریبرز درودی^۲، محمدعلی صدقی^۳

^۱ استادیار؛ بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. a.solimani@uk.ac.ir

^۲ استادیار؛ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران (نویسنده مسئول). doroudi@irandoc.ac.ir

^۳ کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. M.sedqi122@yahoo.com

چکیده

هدف: مدیریت ارزش رویکردی ساختارمند به منظور تعریف معنای ارزش برای سازمان است و رویکردی مبتنی بر فعالیت گروهی است که ترکیبی از ابزارها و روش‌های برنامه‌ریزی برای یافتن تعادل مطلوب منافع پروژه، در رابطه با هزینه‌های پروژه است و با ایجاد ارزش پایدار ارتباط دارد. مفهوم ارزش، که در مدیریت ارزش استفاده می‌شود، این روش را از روش‌های مرسوم بررسی هزینه متمایز می‌کند. تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت ارزش با خلق ارزش در مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان انجام شده است.

روش: روش پژوهش، پیمایشی - توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه آماری، مدیران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان بودند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش، از روش سرشماری کل استفاده شد. تعداد مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمان ۷۰ نفر بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های ۲۶ سؤالی مدیریت ارزش با روایی قابل قبول و پایایی ۰/۷۶۴ و پرسش‌نامه دوازده سؤالی مدیریت کتابخانه با روایی قابل قبول و پایایی ۰/۷۸۸ استفاده شد. مؤلفه‌های اصلی پرسش‌نامه مدیریت ارزش، شامل کیفیت و مشتری‌مداری، تخصص‌گرایی، استقلال عمل، مدیریت و تسهیل‌کنندگان، و ساختار حرفه‌ای بود. داده‌های پرسش‌نامه با استفاده از آزمون‌های هم‌بستگی پیرسون نرم‌افزار اس.پی.اس. نسخه ۲۱ تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بررسی و نتایج حاصله نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تخصص‌گرایی در میان کارکنان با میانگین = ۳/۶ و میانه = ۴؛ کیفیت و مشتری‌مداری با میانگین = ۳/۲ و میانه = ۳/۵ وضعیت بالاتر از حد متوسط و مؤلفه‌های مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان با میانگین = ۲/۶ و میانه = ۲/۷؛ ساختار حرفه‌ای با میانگین = ۲/۲ و میانه = ۲/۳ وضعیت پایین‌تر از حد متوسط را داشته‌اند. مؤلفه‌های تخصص‌گرایی، استقلال عمل و مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان، اثر پیش‌بینی‌کنندگی معناداری در مدیریت کتابخانه‌ها دارند. همچنین بر طبق شاخص ضریب هم‌بستگی جزئی، در میان مؤلفه‌های مدیریت ارزش، مؤلفه تخصص‌گرایی و استقلال عمل، بیشترین رابطه را با مدیریت ارزش دارد. به طور کلی، یافته‌های این پژوهش نشان داده‌اند که مؤلفه‌های مدیریت ارزش به غیر از مؤلفه ساختار حرفه‌ای با مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنی‌داری دارند.

نتیجه‌گیری: ایجاد ارزش با شرایط فعلی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان دور از انتظار است. به مؤلفه تخصص‌گرایی و استقلال عمل بیشتر توجه شده است. با کاربردی کردن مؤلفه‌های مدیریت ارزش در ساختار مدیریتی کتابخانه‌های عمومی و سایر کتابخانه‌ها، می‌توان ایجاد ارزش کرد و باعث ارزش افزوده خدمات کتابخانه‌ای شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری مؤلفه‌های مدیریت ارزش می‌تواند باعث بهبود روند کاری در این کتابخانه‌ها شود. همچنین سبب جذب بهتر کاربران می‌شود. توانمندی‌های فنی، آشنایی با فناوری‌های اطلاعاتی، رایانشی، شناخت بهتر دستگاه‌ها و تجهیزات کتابخانه سبب حفظ ارزش‌های کتابخانه می‌شود. افزایش کیفیت خدمات اطلاعاتی، تأمین مشتری‌مداری، توجه به تخصص‌گرایی، گروه‌بندی دقیق تخصص و استقلال عمل، تقویت مهارت‌های مدیریتی و تمرکز بر حرفه‌گرایی با توجه به مؤلفه‌های مدیریت ارزش از زمره پیشنهادها پژوهش است.

کلیدواژه‌ها: ایجاد ارزش، تخصص‌گرایی، کتابخانه‌های عمومی، مدیریت ارزش، مدیریت کتابخانه

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲؛ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴؛ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

استناد: سلیمانی نژاد، عادل، درودی، فریبرز، و صدقی، محمدعلی (۱۴۰۰). رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های

عمومی. *مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات*، ۳۲ (۴): ۹۵-۱۰۶. Doi: 10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056

© نویسندگان

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

Doi: 10.30484/NASTINFO.2021.2909.2056

مقدمه

مدیریت ارزش روش مدیریت یکپارچه برای نظارت بر میزان هزینه پروژه و اندازه‌گیری عملکرد برنامه است؛ بنابراین همواره در فرایند توسعه مدیریتی، کیفیت، خطرپذیری، منابع انسانی و دیگر عوامل برای دستیابی به هدف مدیریت یکپارچه‌سازی پروژه در نظر گرفته می‌شود (Ju & Xu, 2017). بر این اساس، مدیریت ارزش نوعی روش مدیریتی است که در آن می‌توانیم برنامه زمان‌بندی شده داشته باشیم و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم (Topkar & Valunjkar, 2020). همچنین شیوه‌ای برای ارزیابی عملکرد پروژه است که در مدیریت از آن استفاده می‌شود. این شیوه به فرایند مقایسه میان هزینه‌های بودجه‌بندی و هزینه‌های واقعی کار یاری می‌رساند (Ippakayal & Kumthekar, 2021). بنابراین شیوه‌های مدیریت ارزش برای عملیات پروژه و تولید بسیار توصیه می‌شود (Mishra, 2019) و استفاده از روش‌های آن برای کنترل وضعیت فعلی پروژه‌ها و پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها مزایای زیادی دارد (Soltan & Ashrafi, 2020). از همین رو، مدیریت ارزش به‌منزله یکی از روش‌های کارآمد نظارت و کنترل پروژه شناخته می‌شود (Mortaji, Noori & Bagherpour, 2021). علاوه بر آن، به‌شکلی صریح و با ارائه عملکردهای لازم با کمترین هزینه و بدون ازدست‌دادن کیفیت و عملکرد مناسب، ارزش را بهینه کرده (Tanko, Abdullah, Ramly & Enebuma, 2017) و باعث دستیابی به بهترین ارزش برای جلب رضایت مشتری است (Bavithra & Karthigaipriya, 2021). مدیریت ارزش با ویژگی‌های کلیدی مانند مؤلفه‌ها و آموزه‌های زیربنایی، الگوی خدمات عمومی، شبکه‌ها، همکاری، تولید مشترک، رهبری و هدایت ارتباط دارد (Liddle, 2018). پیاده‌سازی فعالیت‌ها براساس مدیریت ارزش به تقویت اهداف اولیه سازمانی از نظر هزینه، کیفیت فعالیت‌ها و زمان لازم برای انجام کار کمک می‌کند (Kineber, Othman, Oke, Chileshe &

Buniya, 2021). مدیریت ارزش در دهه گذشته با استفاده از ابزارها و روش‌های قابل درک به رویکردی پذیرفته‌شده تبدیل شده است (Othman, Kineber, Oke, Zayed & Buniya, 2020) و به‌نظر می‌رسد استفاده از ابزارهای مدیریت ارزش در عرصه‌های غیرمدیریتی و غیرتجاری زیاد است (Ndu, 2019). در حال حاضر، مدیریت ارزش به ابزاری مفید برای دستیابی به شرایط پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده (Kineber et al., 2020) و بهتر است که دولت‌ها قوانین، سیاست‌ها و مقرراتی را برای حمایت از اجرای مدیریت ارزش تدوین کنند (Fynn & Owusu-Manu, 2021).

مدیریت ارزش فنی است که بدون کاهش کارکرد مدنظر و افزودن ارزش به محصول یا افزودن ارزش بدون افزایش هزینه، قیمت محصول را کاهش می‌دهد (Mishra, 2019)؛ بنابراین این فرض مطرح می‌شود که بین روندهای توسعه پایدار و مدیریت ارزش برای مشتری رابطه وجود دارد؛ زیرا می‌تواند مزایایی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی به‌همراه داشته باشد (Spychalska-Wojtkiewicz, 2020). علاوه بر آن، پیاده‌سازی و استفاده از مفهوم فناوری مدیریت ارزش در سازمان تأثیر بسزایی در متخصصان و مهارت‌های مدیریت دارد (Othman et al., 2021) و بدون اجرای مطالعات مدیریت ارزش، ممکن است هزینه‌های غیرضروری شناسایی و حذف نشوند (Mishra, 2019). همچنین تحلیل منابع اخیر نشان می‌دهد که اصطلاح «مدیریت ارزش» هنوز به‌منزله مفهومی پایدار، تعیین نشده است و نیاز به تفاهم نظری دارد (Широка, 2019). بر همین‌مبنای مطالعه و پژوهش درباره این مفهوم در سازمان‌های خدماتی با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به تحکیم جایگاه و بهره‌مندی بیشتر از فواید آن منجر خواهد شد. سازمان‌های خدمات‌محور می‌توانند با تکیه بر فنون مدیریت ارزش، سطوح فعالیت حرفه‌ای و نوع خدمات را بهبود بخشند و از اهداف و مأموریت سازمانی خود حمایت کنند. مدیریت ارزش باعث کاهش هزینه‌ها در

فرضیه‌های پژوهش عبارت‌اند از:

۱. بین مدیریت ارزش با فعالیت‌های مدیریتی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد؛
۲. بین بهبود کیفیت و مشتری‌مداری با فعالیت‌های مدیریتی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد؛
۳. بین تخصص‌گرایی، استقلال عمل و پاسخ‌گویی در میان کارکنان با فعالیت‌های مدیریتی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد؛
۴. بین مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان با فعالیت‌های مدیریتی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد؛
۵. بین ساختار حرفه‌ای با فعالیت‌های مدیریتی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

مطالعات انجام‌گرفته در زمینه مدیریت دانش در دو بخش پژوهش‌های کتابخانه‌ای و سازمان‌های تجاری انجام شده است:

مطالعات مدیریت ارزش در کتابخانه‌ها

مطالعه‌ای که درباره نقش رهبری و مدیریت ارزش به روش پیمایشی در کتابخانه‌های دانمارک انجام شد، نشان داد که نقش‌های رهبری، درک چالش‌های آینده، درک نیازهای آموزشی و استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت با تکیه بر مدیریت ارزش بهبود یافته است. همچنین مدیریت جدید کتابخانه با کمک مدیریت ارزش تقویت شده و نیروهای انسانی بهتر عمل کرده‌اند. تحلیل دانش مدیران کتابخانه‌ها نشان داد که با تکیه بر ابزارهای مدیریت، هدایت بهتر و خدمات کتابخانه‌ای تقویت شده است. علاوه بر آن، مدیران کتابخانه‌ها تمایل دارند نقش‌های آینده مدیریتی را برای افزایش کاربران و اطلاع‌رسانی بهتر در نظر بگیرند. بنابراین، مدیریت ارزش نقش مهمی در بهبود کیفیت فعالیت کتابخانه‌های دانمارک داشته است.

Pors & Johannsen (2003) Hyatali & Punb, (2011) شیوه‌های اجرای مدیریت ارزش در کتابخانه‌های

سازمان‌های خدمات‌محور با بهره‌گیری از ارزش افزوده در تولید می‌شود. همچنین قادرند با مطالعه دقیق فرایندهای کاری، مؤلفه‌های غیرضروری را حذف و پروژه‌های خود را تقویت کنند و با صرفه‌جویی در زمان، کیفیت خدمات را ارتقا دهند. در کتابخانه‌ها نیز کاربرد مدیریت ارزش ملاحظه‌شدنی است. این مفهوم در کتابخانه‌ها با توجه به جایگاه علمی و فرهنگی آنها تا حدودی متفاوت با سنجش این شیوه مدیریتی در سازمان‌های تجاری و خدماتی است.

بنابراین با توجه به مزایای مدیریت ارزش، می‌توان برای برنامه‌ریزی مناسب از شاخص‌های مدیریت ارزش استفاده کرد و بر مبنای آن، پیشنهادهای کاربردی ارائه داد. همچنین می‌توان تمامی فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ها را در چارچوب این معیار ارزیابی کرد و با توجه به عامل تحلیل هزینه-سودمندی^۱ به شرایط مناسب در مدیریت کتابخانه‌ها دست یافت. از آنجا که شهر کرمان از تعدد و تنوع کتابخانه‌ای با ظرفیت ارباب رجوع و منابع بالا برخوردار است و تاکنون پژوهشی در این خصوص انجام نشده است. همچنین در نظر گرفتن عامل دردسترس بودن این کتابخانه‌ها، به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه مؤلفه‌های مدیریت ارزش (کیفیت و مشتری‌مداری، تخصص‌گرایی، استقلال عمل و پاسخ‌گویی، مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان، ساختار حرفه‌ای) با فعالیت‌های مدیریتی (تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان انجام شد. مؤلفه‌های مدیریت ارزش در این مطالعه بر اساس پژوهش Dolan & Garcia (2002) انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به‌ویژه مدیران و کارکنان شاغل در کتابخانه‌های عمومی و سایر کتابخانه‌ها مفید باشد. مدیران کتابخانه‌ها با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مدیریت ارزش، می‌توانند مدیریت کتابخانه‌ها را با ساختار ارزش همگام سازند و در خدمات کتابخانه‌ای ایجاد ارزش کنند.

1. Cost-Benefit Analysis

سبب ایجاد فرصت مناسبی برای بهبود عملیات حرفه‌ای، کاهش هزینه‌ها و اشتراک‌گذاری اطلاعات شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که موفقیت بسیاری از این تلاش‌ها تا حد شایان توجهی به توانایی سازمان در حفاظت از داده‌ها، سیستم‌ها و ارزش اطلاعات استفاده‌شده بستگی دارد. علاوه بر آن، مدیریت ارزش سبب شده است تا توجه به ارزش اطلاعات و زیرساخت اطلاعاتی به شرایط بهتر کتابخانه منجر شود. مدیریت ارزش سبب کاهش هزینه‌ها، تعیین بودجه مناسب کسب‌وکار اطلاعاتی، و برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی ابعاد فضای مجازی^۳ سیستم‌های اطلاعاتی شده است.

در پژوهشی که برای بهره‌وری تجاری در شرکت‌های بازرگانی خدمات‌محور اوکراین انجام شد، مشخص شد که توسعه و پیاده‌سازی مؤثر برای مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری سبب تحقق شرایط بهتر برای انجام فعالیت‌های سودآور می‌شود. در این میان، پشتیبانی اطلاعاتی و ارتباطاتی فرایندهای مدیریت پروژه و افزایش ارزش شرکت‌ها در زمینه گسترش خدمات و تولید نقش مهمی دارد. بر اساس این پژوهش، مدل‌سازی فرایند تجاری با استفاده از مدیریت ارزش می‌تواند به بهبود خدمات منجر شود. همچنین سبب مدیریت بهتر تجاری می‌شود و ابزارهای کاری را ارتقا می‌بخشد. علاوه بر آن، کارایی مدیریت پروژه با توجه به محدودیت‌های موجود تقویت و مدیریت ارزش سبب تقویت فرایندهای مدیریتی می‌شود. استفاده از نرم‌افزارهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین برای پیاده‌سازی ابزارهای نوآورانه مدیریت مالی واحدهای تجاری بسیار توصیه شده است (Aleksieienko, Leliuk & Poltinina, 2020).

مطالعات انجام‌شده در سازمان‌ها و شرکت‌های خدمات‌محور

مطالعه‌ای که درباره ویژگی‌های قابلیت اطمینان مدیریت ارزش انجام شده، نشان می‌دهد دستورالعمل‌های فنی برای کاربرد روش‌های شناخته‌شده مدیریت ارزش نقش

دانشگاهی غرب هند توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه هند غربی^۱ را بررسی کردند. نتایج نشان داد کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند با استفاده از ابزارها و فنون ارزش‌گرا برای ایجاد چارچوبی مدون به تقاضاهای حرفه‌ای پاسخ دهند. نتایج نشان داد کتابخانه‌های دانشگاهی، به‌ویژه کتابخانه اصلی دانشگاه غرب هند، توانسته با شناسایی اهداف ارزشمند کتابخانه به چالش‌های آن پاسخ مناسب دهد. همچنین مشخص شد که دانش کتابداران از کیفیت و بازاریابی در خدمات اطلاعاتی محدود بوده که با به‌کارگیری مؤلفه‌های مدیریت ارزش تقویت شده است. بر اساس این مطالعه، به‌کارگیری روش‌های مدیریت ارزش سبب تقویت وظایف مختلف کتابخانه در محیط دانشگاه شد. بنابراین، نیاز به رویکردی ساختارمند برای مدیریت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق اتخاذ رویه‌های مدیریت ارزش ضروری است.

تهیه نقشه راه افزایش کیفیت خدمات مؤثر و رضایت کاربران در کتابخانه‌های دانشگاهی لهستان به‌صورت تطبیقی در پژوهش (Yilidiz, 2012) بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که مدیریت ارزش سهم مهمی در بهبود کیفیت ساختار اداری و خدماتی کتابخانه‌ها دارد. در این مطالعه، نظر کتابداران و کاربران در حکم معیاری اساسی برای تعیین کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه‌ها سنجیده شد. نتایج نشان داد که کتابخانه‌ها باید دائماً به دنبال ارزیابی کیفی از دیدگاه کاربران خود باشند. همچنین میان نارضایتی کاربر با مشکلات موجود در خدمات کتابخانه رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت پژوهش با درنظرگرفتن مؤلفه‌های مدیریت ارزش مبتنی بر عناصر تخصصی علم اطلاعات نقشه راه مناسبی را برای افزایش کیفیت خدمات مبتنی بر رضایت کاربران ارائه داد.

(Abbo, 2013) در پژوهشی مدیریت ارزش اطلاعات را در مدرسه مهندسی سیستم در دانشگاه ردینگ^۲ با روش تحلیل مدل اطلاعاتی محقق‌ساخته بررسی کرد. یافته‌ها نشان داد افزایش انواع ارتباطات رایانه‌ای در سازمان‌ها

1. University of the West Indies (UWI)
2. School of Systems Engineering, University of Reading,

3. Cyber Space Dimensions

کرد که پیاده‌سازی مدیریت ارزش با استفاده از رویکرد پایین به بالا و نیز با در نظر گرفتن شرایط ناهمگونی در درک، شناخت و روش‌هایی که پیمانکاران می‌کنند می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. علاوه بر آن، اطلاعاتی که رسانه‌ها و مشوق‌های اجتماعی ارائه می‌دهند نقش بسزایی در استفاده از راهبردهای مدیریت ارزش در زمینه یادشده دارد. سامان‌دهی نیروی انسانی در کنار سرمایه‌گذاری بهینه، به‌همراه ابزارهای نوین ساخت‌وساز تأثیر مهمی در موفقیت پروژه‌ها دارد (Thneibat, Al- Shattarat & Al-kroom, 2022).

بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که مطالعه در زمینه مدیریت ارزش بیشتر در ابعاد خدماتی و مرتبط با اقتصاد انجام شده و به عرصه ارتباطات و فناوری، بهره‌گیری از کلان‌داده، سنجش میزان قابلیت اطمینان مدیریت ارزش و نیز پروژه‌های سازه بیشتر توجه شده است. ابعاد مطالعه‌شده در این زمینه، کمتر به عرصه‌های فرهنگی یا عملی نظر دارد؛ و هم‌سو با فعالیت‌های خدماتی انجام شده است. بنابراین، در کتابخانه‌ها پژوهش‌چندانی در این زمینه انجام نشده است. بهره‌گیری این نهادهای علمی و فرهنگی از مزایای مدیریت ارزش می‌تواند برای برنامه‌ریزی مدیریت و هدایت فعالیت‌های خدماتی و اطلاعاتی کتابخانه‌ها سودمند باشد تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا دهند و در فعالیت‌های تخصصی از مزایای آن برخوردار شوند.

روش پژوهش

روش پژوهش پیمایشی توصیفی از نوع هم‌بستگی است. برای گردآوری داده‌ها، از دو پرسش‌نامه استاندارد بین‌المللی استفاده شد. پرسش‌نامه اول: برای جمع‌آوری داده‌ها پیرامون متغیر مدیریت ارزش از پرسش‌نامه استاندارد مدیریت ارزش، (Dolan & Garcia 2002) استفاده شد. این پرسش‌نامه شامل چهار بعد است: ۱.

مهمی در سنجش میزان درستی آن دارد. همچنین ارزیابی موازی این شیوه مدیریتی در ارتباط با شرایط سیاست‌گذاری و نیز در نظر گرفتن عناصر غیرفنی مانند فرهنگ مدیریت سازمان و توجه به بهره‌وری کاری برای بهبود قابلیت اطمینان ضروری است. بنابراین مطالعه نشان می‌دهد که حمایت از تصمیم‌های مدیریت پروژه با استفاده از سیستم مدیریت ارزش مزایای درخور توجهی برای کنترل برنامه و هزینه برای فرایندهای کاری دارد (Cho et al., 2020).

Qwabe (2020) در پژوهشی سامان‌دهی کلان‌داده برای ایجاد پویایی و تقویت مزیت رقابتی پایدار با کمک مدیریت ارزش را به روش پیمایشی و با بهره‌گیری از امکان مصاحبه بررسی کرده است. نتایج نشان داد کلان‌داده برای تصمیم‌گیری درباره فرایند داده و نیز به‌منظور افزایش پاسخ‌گویی سازمانی، سبب افزایش ارزش تجارت تلفن همراه می‌شود. علاوه بر آن، شایستگی در تحلیل کلان‌داده در درک رفتار بازار نقش مهمی دارد. اپراتورهای شبکه تلفن همراه برای تحلیل کلان‌داده، به‌منظور افزایش مدیریت ارزش مشتری، عوامل مؤثر در اثربخشی شایستگی‌های مدیریتی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که از ارزش شایستگی‌های تحلیل کلان‌داده درک درستی وجود دارد و دارایی‌های سرمایه انسانی نیز کلید استفاده از این شایستگی‌ها برای مزیت رقابتی است. همچنین بر اساس نتایج کلان‌داده به‌خودی‌خود تأثیر چندانی در ارزش‌افزایی ندارد و نقش مؤثر سرمایه انسانی سبب شده تا این داده‌ها ارزش خود را به‌عنوان قابلیت پویا در مزیت رقابتی نشان دهند.

مطالعه‌ای که برای بررسی توسعه مدل عاملی برای درک کاربرد مدیریت ارزش در پروژه‌های سازه انجام شده، نشان می‌دهد که با ارائه و کاربرد ابزارهای شبیه‌سازی در سازه‌های بزرگ، می‌توان از نقش مدیریت ارزش برای ارائه نقشه راه مناسب برای بهره‌گیری سیاست‌گذاران این عرصه استفاده کرد. همچنین یافته‌های پژوهش مشخص

جامعه مطالعه شده در این پژوهش، تمامی کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان مشتمل بر هشت کتابخانه به نام‌های کتابخانه مرکزی، کتابخانه شهید مفتاح، کتابخانه شهید مطهری، کتابخانه شهید بهشتی، کتابخانه مسجد جامع، کتابخانه مرحوم یزدانی فرد، کتابخانه مروه، کتابخانه تخصصی علوم قرآنی است که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اداره می‌شوند. نمونه مطالعه شده با توجه به کمبود تعداد جامعه برابر با کل جامعه آماری شامل ۷۰ نفر بوده است.

آزمون کولموگروف - اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن متغیرهای تحقیق و آزمون‌های آماری پارامتریک یا ناپارامتریک و ضریب همبستگی و رگرسیون خطی برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شدند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه ۲۱ انجام شد.

بهبود کیفیت و مشتری‌مداری؛ ۲. تخصص‌گرایی، استقلال عمل و پاسخ‌گویی در میان کارکنان؛ ۳. مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان؛ ۴. ساختار حرفه‌ای (شکل ۱) که شامل ۲۶ گویه است. پرسش‌نامه دوم: برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مدیریت کتابخانه از پرسش‌نامه مدیریت کتابخانه اندرکولک با دوازده گویه استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها را چند تن از استادان گروه‌های مدیریت و علم اطلاعات سنجیدند. پس از بررسی و مطابقت پرسش‌ها با متغیرهای اندازه‌گیری شده، پرسش‌نامه مدیریت ارزش با روایی $XP(x)=0/75 \sum$ و پرسش‌نامه مدیریت کتابخانه با روایی $XP(x)=0/79 \sum$ تعیین شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی مقیاس‌ها بهره گرفته شد. پایایی مربوط به شاخص‌های مدیریت ارزش برابر با ۰/۷۶۴ و پایایی مربوط به شاخص‌های مدیریت کتابخانه برابر با ۰/۷۸۸ تعیین شد.

شکل ۱. مدل مفهومی پژوهش

آزمون رابطه دوجته بین متغیرهای اندازه‌گرفته شده استفاده شد. همبستگی‌های پیرسون بین ابعاد نشان داد بیشتر ابعاد در سطح معنی‌داری ۰/۰۱ و ۰/۰۵ با یکدیگر مرتبط‌اند.

یافته‌ها

اگر مقدار معنی‌داری در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف کمتر از ۰/۰۵ باشد، توزیع نرمال نیست. بر اساس سنجش داده‌های پژوهش با آزمون نامبرده، مشخص شد که مقادیر بهبود کیفیت و مشتری‌مداری در سطح ۰/۴۱۷، تخصص‌گرایی و استقلال عمل در سطح ۰/۴۱۳، مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان در سطح ۰/۴۶۴ و ساختار حرفه‌ای در سطح ۰/۴۴۷ هستند. بنابراین، با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون برای

جدول ۱. آزمون توصیفی مؤلفه‌های مدیریت ارزش

مؤلفه‌ها	میانگین	میانه	انحراف معیار
بهبود کیفیت و مشتری‌مداری	۳/۲	۳/۵	۰/۳۶
تخصص‌گرایی و استقلال عمل	۳/۶	۴	۰/۳۹
مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان	۲/۶	۲/۷	۰/۴۵
ساختار حرفه‌ای	۲/۲	۲/۳	۰/۳۴

با توجه به یافته جدول ۱، مؤلفه‌های تخصص‌گرایی در میان کارکنان؛ کیفیت و مشتری‌مداری وضعیت بالاتر از حد متوسط و مؤلفه‌های مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان؛ ساختار حرفه‌ای وضعیت پایین‌تر از حد متوسط را داشته‌اند.

جدول ۲. رگرسیون چندگانه مؤلفه‌های مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه‌ها

F	Correlation Partial	R ²	T	Beta	S.E	B	متغیر
	-		۹/۰۱۰**	-	۱/۳۷۰	۱۲/۳۴۵	ثابت
	-۰/۰۳۷		-۰/۳۵۶	-۰/۰۴۷	۰/۰۶۴	-۰/۰۲۳	بهبود کیفیت و مشتری‌مداری
۵/۴۳۱**	۰/۳۱۸	۰/۲۲۶	۳/۲۳۲**	۰/۴۵۴	۰/۰۷۱	۰/۲۲۹	تخصص‌گرایی، استقلال عمل
	۰/۱۳۴		*۱/۷۰۳	۰/۱۸۱	۰/۰۷۲	۰/۰۹۳	مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان
	۰/۰۷۷		۰/۷۴۱	۰/۱۱۰	۰/۰۷۴	۰/۰۵۵	ساختار حرفه‌ای

* در سطح ۰/۱ معنی‌دار، ** در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار

نشان‌دهنده فقدان هم‌بستگی و رابطه مثبت و معنادار بین ساختار حرفه‌ای با مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است. در نتیجه بین مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان هم‌بستگی و رابطه مثبت وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد بین مدیریت ارزش و مدیریت کتابخانه رابطه معناداری وجود دارد. این بدان معناست که با توجه به فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان در زمینه خدمات مختلف و مدیریت مجموعه، به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت ارزش می‌تواند باعث بهبود روند کاری در این کتابخانه‌ها شود. نتایج پژوهش [Aleksieienko, Leliuk & Poltinina \(2020\)](#) در زمینه تأثیر ارزش‌های محوری سازمان و نیز [Thneibat et al., \(2022\)](#) در ارتباط با نقش سیستم باورها و کارآیی ارزش‌ها با نتایج این پژوهش هم‌سو هستند. همچنین یافته‌های پژوهش [Abbo \(2013\)](#) مبنی بر ارائه خدمات اطلاعاتی با ارزش در سایه مدیریت ارزش و همچنین نتایج پژوهش [Cho, El Asmar, Gibson Jr & Aramali, \(2020\)](#) در تأثیرگذاری پایداری و رقابت فرهنگ سازمانی توسط اعضای سازمان با نتایج این پژوهش هم‌راستاست و نشان می‌دهد که مدیریت ارزش می‌تواند در فعالیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان برای ارائه خدمات اطلاعاتی، و نیز هماهنگی و همراهی با مدیریت کتابخانه‌ها نقش مؤثری داشته باشد. همچنین سبب افزایش سطوح کیفی خدمات شده و فعالیت‌های حرفه‌ای را پشتیبانی می‌کند.

نتایج به‌دست‌آمده از فرضیه دوم پژوهش، مبنی بر وجود رابطه بین کیفیت و مشتری‌مداری و مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان، وجود رابطه مثبت و معنادار را تأیید می‌کند. در تبیین این فرضیه باید گفت، به نظر می‌رسد بالابودن کیفیت خدماتی که کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان ارائه کرده‌اند می‌تواند در جذب کاربران و تصمیم‌گیری درباره استفاده از کتابخانه‌ها مؤثر باشد. در واقع ضرورت دارد که خدمات اطلاعاتی مناسب و ویژگی‌های قابل قبولی برای اعضای کتابخانه داشته باشد

در جدول ۲، بررسی تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه‌های مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه‌ها مشاهده می‌شود. در بررسی فرضیه‌های پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و ضریب تعیین به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تقریباً ۲۳ درصد تغییرات مدیریت کتابخانه‌ها، از روی مؤلفه‌های مدیریت ارزشی قابل تبیین است ($p < 0/05$). مؤلفه‌های تخصص‌گرایی، استقلال عمل و مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان اثر پیش‌بینی‌کنندگی معناداری بر مدیریت کتابخانه‌ها داشتند ($p < 0/05$). همچنین بر اساس شاخص ضریب هم‌بستگی جزئی^۱، در میان مؤلفه‌های مدیریت ارزشی، مؤلفه تخصص‌گرایی، استقلال عمل، بیشترین رابطه را با مدیریت ارزشی دارد.

جدول ۳. ماتریس هم‌بستگی پیرسون بین مؤلفه‌های مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه‌ها

مدیریت کتابخانه		مدیریت کتابخانه	
		r	p
بهبود کیفیت و مشتری‌مداری	فرض صفر	۰/۱۱۷۷	۰/۰۰۰
	رد می‌شود	-	
تخصص‌گرایی، استقلال عمل	فرض صفر	۰/۸۸۰	۰/۰۰۰
	رد می‌شود		
مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان	فرض صفر	۰/۶۶۱	۰/۰۰۰
	رد می‌شود		
ساختار حرفه‌ای	فرض صفر	۰/۰۸۴	۰/۰۶۷
	تأیید می‌شود		
مدیریت ارزش	فرض صفر	۰/۸۸۰	۰/۰۰۰
	رد می‌شود		

بر اساس جدول ۳، از آنجا که مقدار معنی‌داری بین مؤلفه‌های بهبود کیفیت و مشتری‌مداری، تخصص‌گرایی، استقلال عمل و مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان با مدیریت کتابخانه‌ها از ۰/۰۵ کوچک‌تر است، پس فرض صفر رد می‌شود که نشان‌دهنده وجود هم‌بستگی مثبت بین این مؤلفه‌ها با مدیریت کتابخانه است. اما مقدار معنی‌داری بین مؤلفه ساختار حرفه‌ای با مدیریت کتابخانه‌ها از ۰/۰۵ کوچک‌تر نیست؛ پس فرض صفر پذیرفته می‌شود که

محدود بودن دستگاه‌های رایانه‌ای و امکانات جانبی آن‌ها، ضعف سرعت خطوط اینترنت و شبکه، و از همه مهم‌تر، تأمین نیروی تخصصی، حرفه‌ای و تأثیرگذار در قلمرو فعالیت خود و همچنین بی‌توجهی به آموزش نیروی انسانی که توانایی آنان را در ارائه خدمات اطلاعاتی تقویت کند. نتایج این بخش از پژوهش با یافته‌های **Thneibat et al. (2022)** درخصوص تأثیر عملکرد تخصصی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و ایجاد ارزش معنوی در سطح جامعه و تأثیری که در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارد هم‌راستا است.

نتایج حاصل از فرضیه چهارم نشان می‌دهد که رابطه بین مهارت مدیریت و تسهیل‌کنندگان و مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان مثبت و معنادار است. مدیریت کتابخانه به مهارت‌های بنیادین (مورد نیاز هر نوع سازمان) نیاز دارد، اما امروزه با رشد و توسعه سازمان‌ها و محیط رقابتی کنونی، داشتن مهارت‌های مدیریتی از ملزومات اصلی انتصاب آنان است. مدیران کتابخانه‌های عمومی نیز از این امر مستثنی نیستند و عملکرد صحیح آنان در پیشبرد اهداف سازمان در گرو داشتن مهارت‌های مدیریتی لازم برای مدیریت اثربخش و کاراست. مهارت‌های حرفه‌ای مدیریت در اداره کردن کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان نقش مؤثری در پشتیبانی از خدمات تخصصی دارد. در کنار آن، داشتن توانمندی‌های فنی، آشنایی با فناوری‌های اطلاعاتی، رایانشی، کار با تجهیزات و شناخت بهتر دستگاه‌ها و تجهیزات کتابخانه سبب خواهد شد تا مدیریت بهتری از سوی آنان شکل گیرد. همچنین آگاهی درباره مؤلفه‌های مدیریت عمومی نیز در سامان‌دهی نیروی انسانی، تقسیم‌کار و هماهنگی در پست‌های سازمانی، تشخیص، تخصص و توانایی‌های هر یک از همکاران، سبب برنامه‌ریزی بهتر کتابخانه‌ها خواهد شد. در واقع تصمیم‌گیری برای مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان علاوه بر موارد یادشده، نیازمند داشتن خلاقیت و نوآوری نیز هست. در بسیاری از مواقع، به‌کارگیری امکانات غیرفعال سبب بهینه‌سازی سطوح خدماتی در کتابخانه‌ها می‌شود. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول، و تعامل با دیگر سازمان‌ها و استفاده از امکانات آن‌ها می‌تواند شرایط بهتری برای خدمت‌رسانی ایجاد کند. نتایج پژوهش **Qwabe**

تا بتواند نیازهای اطلاعاتی آنان را برآورده سازد. همچنین نیازسنجی برای فعالیت‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان یکی از برنامه‌های مهم به‌شمار می‌آید. علاوه بر آن، توجه به انتظارات و درخواست‌های اطلاعاتی و دریافت منابع مفید، تهیه کتاب‌ها و مجله‌ها، به‌همراه سازمان‌دهی سریع آن‌ها برای دسترس‌پذیر ساختن بیشتر منابع از زمره اقدامات اساسی به‌شمار می‌رود که باید مدیریت کتابخانه‌های عمومی به آن توجه کند.

توجه به ارزش منابع، شیوه ارائه خدمت و برآورده ساختن نیاز کاربران با توجه به بازخورد اعضا، سبب تقویت کیفی خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان خواهد شد. این نتایج با یافته‌های پژوهش **Yilidiz (2012)** درباره نقش مدیریت ارزش در افزایش رضایت‌مندی کاربران، مشترک است. همچنین نتایج پژوهش **Cho et al. (2020)** مبنی بر وجود ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت بر اساس ارزش‌ها و نیز ارائه آموزش و راه‌اندازی دوره‌های مهارت آموزشی با ایجاد فرهنگ و جو سازمانی و نهادینه شدن ارزش‌ها و پیروی اعضا از ارزش‌ها با نتایج این پژوهش هم‌سو است. همچنین یافته‌های **Hyatali & Punb (2011)** درباره نوع خدمت مناسب و نقش ارزش‌ها در آن، دارای وجوه اشتراک با تحقیق حاضر است.

نتایج حاصل از فرضیه سوم این پژوهش، مبنی بر وجود رابطه بین تخصص‌گرایی، استقلال عمل و پاسخ‌گویی در میان کارکنان و مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان، نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار است. از این روی، این فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. تخصص همه افرادی که در یک کتابخانه کار می‌کنند، از مؤلفه‌های مهم هر کتابخانه به‌شمار می‌رود. افرادی که در مقام کارمند کتابخانه مشغول به کار می‌شوند، علاوه بر تخصص کتابداری و تسلط بر مجموعه و تجهیزات رایانه‌ای، باید استقلال کامل داشته و از مهارت بالای ارتباط با مشتری برخوردار باشند. باید توجه کرد که مدیران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان در فرایندهای کاری و حرفه‌ای خویش با مشکلاتی روبه‌رو هستند. برخی از این مشکلات، به مسائل بودجه و تأمین هزینه‌های کتابخانه بازمی‌گردد، و پاره‌ای از آن‌ها به موارد پیش‌رو مربوط می‌شود: کمبود منابع اطلاعاتی درسی و حرفه‌ای،

خدمت‌رسانی کتابخانه‌های عمومی مهیا سازد. یافته‌های این پژوهش نشان داده‌اند که مؤلفه‌های مدیریت ارزش به‌غیر از مؤلفه ساختار حرفه‌ای با مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان، رابطه معنی‌داری دارند.

پیشنهادها

(۱) کیفیت خدمات یکی از مؤلفه‌های مهم در مشتری‌مداری است که تمامی عوامل هر کتابخانه باید به آن متعهد باشند. بنابراین، برای بهبود کیفیت و افزایش قدرت باید نیازهای کلیدی و مؤثر در افزایش رضایت مشتریان شناسایی و با توجه به میزان اهمیت آن‌ها، در برنامه‌ریزی کتابخانه‌ها لحاظ شوند؛

(۲) با گروه‌بندی دقیق تخصص و استقلال عمل و پاسخ‌گویی در میان کارکنان تمام ظرفیت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترده براساس معیارها و استانداردهای حرفه‌ای مشخص شده، در مدیریت کتابخانه فراهم شود؛

(۳) با فراهم‌آوری مهارت مدیریتی در کتابخانه‌ها، امکان حرکت مجموعه به‌سوی اهداف تعیین‌شده فراهم شود و در این راه از تسهیل‌کنندگان به‌منزله ابزاری برای ساده‌سازی یا کمترکردن مشکلات استفاده شود؛

(۴) حرفه‌گرایی رویکرد نسبتاً جدیدی است که هم‌اکنون در بسیاری از سازمان‌های دولتی و به‌ویژه غیردولتی به آن توجه می‌شود؛ اگرچه این نوع ساختار نمی‌تواند در همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها (دولتی یا غیردولتی) استفاده شود، اما بسیاری از اصول حاکم بر سازمان‌های حرفه‌گرا می‌تواند در کتابخانه‌ها نیز کاربرد داشته باشد.

(2020) با موضوع تأثیر مثبت ارزش‌ها در نگرش افراد، ارتباط مستقیم باورها و نقش دوسویه آن با ارزش‌ها با نتایج این پژوهش مرتبط است. همچنین یافته‌های پژوهش Aleksieienko et al. (2020) با این توضیح که ارزش خدمات کتابخانه‌ها زمانی قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا می‌کند که توجیه اقتصادی داشته و منجر به سود شود، با نتایج این پژوهش هم‌سو است. همچنین نتایج پژوهش Pors & Johannse (2003) نیز از منظر تأثیر نقش مدیریت ارزش در بهبود نگرش مدیران کتابخانه‌ها با پژوهش حاضر دارای اشتراک است.

نتایج فرضیه پنجم این تحقیق، رابطه مثبت و معنادار بین ساختار حرفه‌ای و مدیریت کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان را تأیید نمی‌کند؛ در نتیجه این فرضیه پژوهش تأیید نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد علت فقدان تأثیر و رابطه ساختار حرفه‌ای و مدیریت کتابخانه، محدود بودن مقاصد، سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و تصمیماتی است که برای این کتابخانه‌ها تعریف شده است و ساختار آن‌ها به‌مثابه کتابخانه‌های تخصصی نبوده و این ساختار حرفه‌ای فقط در سطح کلان و پیچیده‌تری همچون کتابخانه‌های تخصصی و آموزشی، پاسخ‌گو و قابل تعریف خواهد بود. ولی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان این توانایی را دارند که با عنایت به امکانات و نیروی انسانی خود، از ظرفیت‌های همکاری با دیگر نهادها استفاده کنند و به آموزش نیروی انسانی کتابخانه‌های عمومی مبادرت ورزند. بنابراین بهره‌گیری از تجارب دیگر نهادهای فرهنگی، تقویت نیروی انسانی، و مشارکت بیشتر فعالیت‌های تخصصی در این کتابخانه‌ها می‌تواند تا حدودی مشکلات موجود را مرتفع و شرایط بهتری برای

References

- Abbo, D. (2013). The Analytical Approach to Information Value Management. In *International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, 2, 549-554.
- Aleksieienko, I., Leliuk, S., & Poltinina, O. (2020). Information and communication support of project management processes and enterprise value. *Development Management*, 18(3), 1-13. DOI: [http://dx.doi.org/10.21511/dm.18\(3\).2020.01](http://dx.doi.org/10.21511/dm.18(3).2020.01)
- Bavithra, K., & KarthigaiPriya, T. (2021). Lean and Value Management in construction project. *International Journal of Current Engineering and Scientific Research (IJCESR)*, 8(3), 47-55.
- Cho, N., El Asmar, M., Gibson Jr, G. E., & Aramali, V. (2020). Earned value management system (EVMS) reliability: A review of existing EVMS literature. In *Construction Research Congress: Project Management and Controls, Materials, and Contracts* (pp. 631-639). Reston, VA: American Society of Civil Engineers.

مآخذ

- Dolan, S. L., & Garcia, S. (2002). Managing by values: Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century. *Journal of management development*, 21(2), 101-117. DOI: <https://doi.org/10.1108/02621710210417411>
- Fynn, E. M., & Owusu-Manu, D. G. (2021). Integration of value management techniques into project management practice: Awareness, barriers and success factors (Doctoral dissertation), Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana.
- Hyatali, N., & Punb, K. F. (2011). Value Management in Academic Libraries: A Case Study. *The Journal of the Association of Professional Engineers of Trinidad and Tobago*, 40(1), 26-33.
- Ippakayal, M. P. D., & Kumthekar, M. B. (2021). A Review on Earned Value Management Analysis in Construction Industry. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 8(8), 855-857.
- Ju, H., & Xu, S. (2017). Research status of earned value management. In *Proceedings of the Fourth International Forum on Decision Sciences* (pp. 449-459). Singapore: Springer.
- Kineber, A. F., Othman, I., Oke, A. E., Chileshe, N., & Buniya, M. K. (2021). Impact of Value Management on Building Projects Success: Structural Equation Modeling Approach. *Journal of Construction Engineering and Management*, 147(4), 04021011.
- Kineber, A. F., Othman, I., Oke, A. E., Chileshe, N., & Buniya, M. K. (2020). Identifying and assessing sustainable value management implementation activities in developing countries: The case of Egypt. *Sustainability*, 12(21), 9143. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12219143>
- Liddle, J. (2018). Public value management and new public governance: key traits, issues and developments. In *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe* (pp. 967-990). London: Palgrave Macmillan.
- Mishra, A. K. (2019). Implementation status of value management in project management Practice in Nepal. *International Journal of Management Studies*, 6(1), 92-108.
- Mortaji, S. T. H., Noori, S., & Bagherpour, M. (2021). Directed earned value management based on ordered fuzzy numbers. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 40(5), 10183-10196.
- Ndu, V. (2019). A comparative analysis of value management practices between consumer and construction based firms. *Problems and Perspectives in Management*, 17(3), 280. DOI: [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17\(3\).2019.23](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.23)
- Othman, I., Kineber, A. F., Oke, A. E., Khalil, N., & Buniya, M. K. (2020, April). Drivers of value management implementation in building projects in developing countries. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1529, No. 4, p. 042083). IOP Publishing.
- Othman, I., Kineber, A. F., Oke, A. E., Zayed, T., & Buniya, M. K. (2021). Barriers of value management implementation for building projects in Egyptian construction industry. *Ain Shams Engineering Journal*, 12(1), 21-30. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.08.004>
- Pors, N. O., & Johannsen, C. G. (2003). Library directors under cross-pressure between new public management and value-based management. *Library Management*, 24 (1/2), 51-60. DOI: <https://doi.org/10.1108/01435120310454511>
- Qwabe, A. (2020). *Big data analytics as a dynamic capability to enhance customer value management for sustainable competitive advantage* (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
- Soltan, S., & Ashrafi, M. (2020). Predicting project duration and cost, and selecting the best action plan using statistical methods for earned value management. *Journal of Project Management*, 5(3), 157-166. DOI: 10.5267/j.jp.m.2020.3.002
- Spychalska-Wojtkiewicz, M. (2020). The Relation between Sustainable Development Trends and Customer Value Management. *Sustainability*, 12(14), 5496. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12145496>
- Tanko, B. L., Abdullah, F., Ramly, Z. M., & Enegbuma, W. I. (2017). Confirmatory factor analysis of value management current practice in the Nigerian construction industry. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 9(1), 32-41.
- Thneibat, M., Al-Shattarat, B., & Al-kroom, H. (2022). Development of an agent-based model to understand the diffusion of value management in construction projects as a sustainability tool. *Alexandria Engineering Journal*, 61(1), 747-761. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.05.005>
- Topkar, T. A., & Valunekar, S. (2020). Analysis of Earned Value Management Using Software. In: *ICACSE-2020, GCE KARAD and REC AZAMGARH, INDIA(24-25 April)*.
- Yilidiz, A. K. (2012). A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Example of the Polish Academic Libraries. *Zarządzanie Biblioteką*, (1 (4)), 113-124.
- Широка, С. (2019). Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research. *Humanities journal*, (1), 35-45. DOI: <https://doi.org/10.32620/gch.2019.1.04>